

Theoretical paper on neurodiversity in the hype cycle

Author:Kazuki Osakabe

Abstract

Gartner has proposed a conceptual diagram called the Hype Cycle.

This diagram illustrates the evolution of expectations for new technologies.

Simply put, expectations for new technologies rise through the following two stages:

1. Speculative expectations
2. Expectations based on actual demand

(Most new technologies only reach the first stage, and few reach the second stage.)

The official hype cycle defined by Gartner shows the progression of expectations as follows:

1. Dawn
2. Peak of excessive expectations
3. Disillusionment
4. Enlightenment
5. Plateau of productivity

I hypothesize that ADHD is well suited to enter the Dawn stage of the Hype Cycle.

I also hypothesize that autism spectrum disorders are well suited to enter the Disillusionment stage.

I propose the hypothesis that one of the reasons large companies lose their ability to adapt to technological innovation is that they have few people with developmental disabilities within the company, or that they do not hold positions of power within the company.

I call this hypothesis the "hype cycle neurodiversity hypothesis."

The main text, except for the title and abstract of the paper, is written in Japanese.

Introduction

ニューロダイバーシティが会社組織にとって大切な事は大企業を中心に周知されてきている。

だが、ニューロダイバーシティの観点からハイプサイクルを説明した論文は筆者が探した限りでは見つからない。

本論文ではその空白を埋める事を目指していく

Terminology

また、発達障害は以下の二種類に大別される

- ・狭義の発達障害...医療福祉の支援対象
- ・広義の発達障害...医療福祉の支援対象にならないグレーゾーン

グレーゾーンまで含めると発達障害者はかなりの数いると言われている

ある日本の調査では、自閉スペクトラム症の場合は、保育園児を対象にした調査の場合、10.5%はグレーゾーンであるという結果が出ている。

Shirama A, Stickley A, Kamio Y, Saito A, Haraguchi H, Wada A, Sueyoshi K, Sumiyoshi T. (2022) Emotional and behavioral problems in Japanese preschool children with subthreshold autistic traits: findings from a community-based sample.

以下の論文の調査では、日本の女子高生の調査において、ADHDグレーゾーンは11%と出ている。

Takuya Miura

Effects of Sub-Threshold Neurodevelopmental Traits on the Adjustment of Female Students to High School: A Study Focused on Premenstrual Dysphoric Mood

本論文で使う発達障害という用語には、発達障害グレーゾーンも含めた広い意味の定義となっている。

また、本論文は、日常生活に支障をきたすレベルの重度の発達障害者は想定していない。

精神医学では、自閉症スペクトラム症の重症度水準は三つのレベルに分類される

- ・レベル3 「非常に十分な支援を要する」
- ・レベル2 「十分な支援を要する」
- ・レベル1 「支援を要する」

本論文で対象としている自閉スペクトラム症は、医療的診断の有無にかかわらず、レベル2,3相当の方は除外とする。

医療関連のバックグラウンドを持たない方向けに分かりやすい基準で説明すると、日本の障害者支援制度の障害者手帳は、1~3級に分かれており、その重さを簡単に説明すると以下のようになる。

- ・1級:常時の援助が必要
- ・2級:日常生活もかなり大変
- ・3級:社会生活に制限がある

本論文で対象としている自閉スペクトラム症は、医療的診断の有無にかかわらず、障害者手帳1,2級相当の方は対象外である。

Background / Literature Review (先行研究)

ハイプサイクル

ガートナー社が提案するハイプサイクルという概念図がある。
新技術への期待度の推移を表した概念図だ。

簡単に説明すると、新技術への期待度は以下の二段階を経て上がるという概念図だ。

1. 投機的な期待
 2. 実需に基づく期待
- (大半の新技術は一段階目のみで、二段階目まで行く技術は少ない)

ガートナー社が定義する正式なハイプサイクルが表す期待度の推移ステップは以下。

1. 黎明期
2. 過度な期待のピーク期
3. 幻滅期
4. 啓発期
5. 生産性の安定期

ハイプサイクルの図は、著作権の関係で、クリエイティブコモンズというライセンスで配布する本論文には残念ながら引用しにくい。

ハイプサイクルの図は、ガートナーという会社が著作権を固く保有しており、残念ながら、著作権がかなり自由なクリエイティブコモンズで配布する本論文で引用する事は難しそうだった。

百聞は一見に如かずというため、読者は、ハイプサイクルの図は、ぜひ、以下のガートナー社公式サイトリンクから見てほしい

「ガートナー ハイプ・サイクル」ガートナー社
<https://www.gartner.co.jp/ja/research/methodologies/gartner-hype-cycle>

ニューロダイバーシティ

自閉スペクトラム症は、人類の集団にメリットをもたらすため、進化の過程で淘汰されずに、遺伝子が人類に残ってきたとする考え方をニューロダイバーシティと呼ぶ。

例えば、以下の論文では、自閉スペクトラム症は、

- ・ 技術者としての適性、
- ・ 集団の暴走に流されにくい、

などの集団の役に立つ特性があるため、進化の過程で淘汰されずに、自閉スペクトラム症の遺伝子が高頻度で人類の遺伝子に残ってきたとする説が提唱されている。

Spikins,P. Wright,B. Hodgson,D.(2016) Are there alternative adaptive strategies to human pro-sociality? The role of collaborative morality in the emergence of personality variation and autistic traits

Hypotheses

H1:ADHDはハイプサイクルの黎明期に向く可能性

定型発達者は、新しい物を見るとまずは警戒心が湧き、近寄らない。

そうした警戒心は、失敗した場合のダメージが大きい場合には役に立つが、失敗した場合のダメージが小さい場合はチャンスを逃すことになる。

失敗した場合のダメージが大きい場合には後行者利益が大きく、失敗した場合のダメージが小さい場合は先行者利益が大きい

リスク対策には以下の二つがある

- ・ 予防対策
- ・ 発生後対策

失敗した場合のダメージがきわめて大きく、やり直しができない場合は予防対策でそもそも近づかないという選択肢が合理的になる。

だが、失敗した場合のダメージが小さい場合は、失敗してもやり直すことができるため、新しいことに早めに挑戦した方が、合理的な選択肢となる

理論上は状況に応じて戦略を使い分けることが望ましいが、実際には人間は生まれつきの発達特性によって取れる戦略が決まっているというのが本論文の筆者の考え方である。

経済活動において、定型発達者と発達障害者は役割分担をしているというのが筆者の説である。

定型発達者は、生まれつき、新しい物に警戒心が湧くように脳ができていて、失敗した場合のダメージが小さい場合でも、先行者利益を取れない

(失敗した場合のダメージが大きい場合は、きちんと警戒心によって新しい物に手を出さず、身を守る)

だが、ADHDは、生まれつき、多動衝動性によって、深く考えずに新しいことに手を出す傾向があり、それによって、先行者利益を獲得しやすい。

(半面、ADHDは、失敗した場合のダメージが大きい場合でも、新しい物に手を出して、大きなダメージを受けてしまいやすい)

そうしたADHDの特性により、ADHDはハイプサイクルの黎明期に適性がある可能性があるとの仮説を私は提唱する。

ADHDの人は、ハイプサイクルの黎明期に位置する対象に手を出しやすく、定型発達者は本能的な抵抗から手を出しにくいとの仮説を提唱する。

ちなみに、実際には、ADHDは黎明期から過度な期待のピーク期にかけて該当テクノロジーに関与し、幻滅期に入ると離脱する傾向がある可能性高いと私は考えている。

ちなみに、ADHDが新奇性が高い仕事で症状が出にくいとする先行研究は既にあるが、私が調査した範囲内では、ハイプサイクルの黎明期にADHDを結びつけた点では私に学術的先取権がある可能性が高いと私は考える。

Lasky, A. K., Weisner, T. S., Jensen, P. S., Hinshaw, S. P., Hechtman, L., Arnold, L. E., W Murray, D., & Swanson, J. M. (2016). ADHD in context: Young adults' reports of the impact of occupational environment on the manifestation of ADHD. *Social science & medicine* (1982), 161, 160–168.

H2:自閉スペクトラム症はハイプサイクルの幻滅期に向く可能性

ハイプサイクルの過度な期待期が生まれるのは、定型発達者の協調性の特徴が関わっているからでないかとする仮説を私は立てた。

過度な期待期は集団の暴走であり、幻滅期もまた集団の暴走だとの仮説を私は提唱する。ベクトルがプラスかマイナスかだけの違いだけで。集団の暴走によって過剰評価をした状態が過度な期待期、集団の暴走によって過小評価をした状態が幻滅期だとの仮説を私は提唱する。

私は、自閉スペクトラム症(前提として知的障害や重度の二次障害がない)(前提として日常生活に支障をきたすレベルではない)は、こだわりが向いている対象では、社会性の障害によって集団の暴走に流されにくいいため、集団の暴走によって投資対象の過小評価がされた幻滅期に、過小評価された対象に関わって実用化への重要な役割を果たすのだと考えています。

ちなみに、自閉スペクトラム症は、幻滅期だけではなく、幻滅期から啓発期にかけて関わる傾向がある可能性が高いと私は予想している。ADHDと違い、生産性の安定期になっても該当テクノロジーに関わる道に残るタイプは多いと私は考えている。

また、最新技術の幻滅期の場合、幻滅期に関わっているASDは、ASD単体タイプより、ADHD併発ASDの比率が多い可能性があります。ADHD併発ASDの場合、ADHD併発がないASDに比べて、生産性の安定期になると離脱する可能性が増えると私は考えている。

関連研究として、自閉スペクトラム症の子供は、同調圧力に逆らう特性を持っているとする研究もある。

Yafai AF, Verrier D, Reidy L. (2013) Social conformity and autism spectrum disorder: a child-friendly take on a classic study. *Sage Journals*.

診断の有無は関係なく、自閉スペクトラム症の程度が、同調圧力への抵抗力に関連するとする研究もある。

Verrier,D. ,Halton S. & Robinson M. (2020). Autistic traits, adolescence, and anti-social peer pressure Current Issue.

また、自閉スペクトラム症の同調圧力への抵抗力に関する否定的な研究もある

Lazzaro, S.C., Weidinger, L., Cooper, R.A. et al. Social Conformity in Autism. J Autism Dev Disord 49, 1304–1315 (2019).

筆者はそれに対しては、

- ・「自閉スペクトラム症の程度が軽度ならば同調圧力への抵抗性を示しにくく、重度ならば同調圧力への抵抗性を示す」

- ・「自閉スペクトラム症の興味の対象が向いている分野では同調圧力への抵抗性を示すが、興味がない分野では示さない」

といった仮説を考えている。

特に、上記研究では、記憶テストを使っているため、自閉スペクトラム症は興味がないことは忘れやすい傾向があるため、その影響が考えられる。

特定テーマに興味がある自閉スペクトラム症の被験者を集めて、そのテーマに応じた記憶ゲームをしたらまた異なった結果が出る可能性がある。

関連研究として、定型発達者は「周りに合わせる」といった思考パターンを持つが、自閉スペクトラム症の人は、「論理的に考える」といった傾向を持つという論文もある。

Spikins,P. Wright,B. Hodgson,D.(2016) Are there alternative adaptive strategies to human pro-sociality? The role of collaborative morality in the emergence of personality variation and autistic traits

ASD的な社会性の障害が、バブルに流されにくいとする先行研究もある。

The Effects of Social Responsiveness in Human-Computer Trading Environments

Jin Ho Yun University of Pennsylvania 2025

ASDの同調圧力やバブルへの抵抗性は、先行研究があるが、ASDの流されにくい特性をハイサイクルの幻滅期に結び付けたのは私が調査した範囲内では、私が初であると思う。

H3:大企業が技術革新に適応しにくい傾向にあるのは発達障害グレーゾーンが社内に少ないか決定権ある立場にいないためという可能性

大企業は、技術革新に上手く適応できない傾向があり、そうした傾向は、大企業病と揶揄されている。

大企業が技術革新への適応力を失うのは、社内の実権ある総合職正社員層及び役員層に発達障害グレーゾーンが少ないか不在なことが一因であるという仮説を筆者は提唱する。

ニューロダイバーシティは、大企業が、重要な権限を持たない部門や役職に、医療福祉支援を受けている発達障害当事者を雇用するなどして、アピールしているパターンをよく見かける。

だが、この論文では、実権がある総合職正社員(日本において実権がある立場とされている雇用形態、学歴や資格、職歴などで選抜される)及び、会社役員層におけるニューロダイバーシティに着目したい

グレーゾーンまで含めると発達障害者はかなりの数いると言われている
ある日本の調査では、自閉スペクトラム症の場合は、保育園児を対象にした調査の場合、
10.5%はグレーゾーンであるという結果が出ている。

Shirama A, Stickley A, Kamio Y, Saito A, Haraguchi H, Wada A, Sueyoshi K, Sumiyoshi T.
(2022) Emotional and behavioral problems in Japanese preschool children with subthreshold
autistic traits: findings from a community-based sample.

以下の論文の調査では、日本の女子高生の調査において、ADHDグレーゾーンは11%と出
ている。

Takuya Miura

Effects of Sub-Threshold Neurodevelopmental Traits on the
Adjustment of Female Students to High School: A Study Focused on
Premenstrual Dysphoric Mood

少数の調査による暫定的な調査結果の数値ではあるが、人口の10%に医療福祉支援を受けて
いない自閉スペクトラム症グレーゾーン、人口の10%に医療福祉支援を受けていないADHD
グレーゾーンがいるとする比率が、一般人口における発達障害グレーゾーンの人口比率だと
仮定して、本論文では議論を進める。

私は、大企業が技術革新に適応しづらくなるのは、正社員総合職の人事採用及び、社内政治
を含めた役員昇進のそれぞれのプロセスにおいて、そうした発達障害グレーゾーンの人々が
弾かれ、総合職正社員・役員層において、定型発達者の比率が一般人口比に比べて高まって
しまい、均質的な人材構造になってしまい、ハイプサイクルが正常に動かなくなるからでは
ないかとの仮説を立てている。

筆者は、「ハイプサイクルにおける生産性の安定期に達した企業においても、一般人口比率
と同程度、総合職正社員および役員に、ASDグレーゾーンを10%、ADHDグレーゾーンを
10%、それぞれ採用配置する事で、大企業が将来の技術革新に対応しやすくなる可能性」が
あるとの仮説を提案したい。

また、「新技術を使用する新規事業部門において、ハイプサイクルにおいて、ADHDグレー
ゾーンを黎明期技術の事業に、ASDグレーゾーンを幻滅期技術の事業に配置する事で、より
効率的な人事運用ができる可能性」があるとの仮説も提案したい。

H4:S字カーブ序列付け迫害仮説

(画像は筆者がペイントソフトで作成。これはS字カーブの画像で、ハイプサイクルではない)

生態学には、S字カーブと呼ばれる概念がある。

生物の個体数は、最初は斜めに増加して、途中から上限に達して個体数のグラフが平行線をたどるといった傾向の事だ。

環境中にある餌の量の上限に達してしまうため、途中で平行線の個体数になる。

生態学では、個体数のグラフが平行線をたどる段階では、生物は種によって様々な形で適応を図るとされている。

その中に、序列付けと呼ばれる現象がある。

鶏の場合は、クチバシでつつきあいを行い、群れの中の序列を決めて、餌や交尾の機会を配分するらしい。

人間の子供の社会にはスクールカーストと呼ばれる現象があるが、スクールカーストも、生態学の序列付けの一種である可能性があるという考えがある。

スクールカーストで下位になるのは発達障害を持つ生徒が多いと指摘する声がある。

子供のスクールカーストでは、容姿や運動能力、恋愛経験、コミュニケーション能力などが序列付けに関わるとする意見があるが、人間の子供の場合はクチバシのつつきあいの代わりにそうした要素で序列付けをするのだろう。

PDDを持つ子供は、ASDの場合はコミュニケーションの障害を抱えていたり、社会性の障害で見た目に関心を使わない傾向があるため、そうした要素で負けやすい可能性がある。

ADHDもASDを併発している場合は似たような傾向があり、負けやすい可能性がある。

大人の社会にもスクールカーストに似た傾向はあると言われており、同僚が自分より先に出世した時に「人間的には俺の方が上なのに」と思ったりする傾向が、大人の社会のスクールカーストだと言われている。

発達障害は先進国では多く、途上国では少ないとされるのは、先進国はS字カーブの安定期に該当し、途上国はS字カーブの成長期に該当するからだという可能性がある。

話を戻すと、企業の売上高や時価総額、市場規模も、S字カーブのような曲線をたどる事が知られている。

そして、大企業とは、S字カーブの安定期に達した成熟企業である。

大企業は、S字カーブの安定期で、これ以上の市場拡大が見込めないため、社内で序列付けが発生し、発達障害グレーゾーンを持つ社員が序列付けで負けやすく、幹部まで出世しにくいという可能性がある。

Research Design(検証方法)

ガートナー社は、一年に一回ずつ、様々な基準で調べた、現時点の新技术のハイプサイクルへのマッピング状況を掲載した図を発表している。

- ・ガートナー社が発表するハイプサイクルの図に掲載されている複数の、黎明期や幻滅期の技術に関わっているサービスへの認知・関心度・利用頻度・将来性評価を問うアンケート(認知は技術の存在を知っているかどうか)

- ・実用化までの時間軸をそろえた複数の「黎明期、過度な期待期、幻滅期、啓発期、生産性の安定期」(生産性の安定期は実用化までの時間軸をそろえる事からは除外)(技術名のみ記載してハイプサイクルステージ名はもちろん隠す)の技術の実例のセットから、どの技術がビジネスチャンスとして有望だと思うか選ばせるテスト

- ・自閉スペクトラム症検査のAQ50やADHD検査のASRSテスト

を、クラウドワークスサイトやパネル会社などで、少額の報酬で、200~400名の被験者に対して、行ってもらうやり方が考えられる。

調査結果の分析の際には、学歴・年齢・性別・勤務年数などの交錯因子を除外して解析すべきである。

クラウドワークスサイトではまずテスト的に200名、パネル会社では400名の本調査を行うといった段階を踏んだ検証案が考えられる。

さらに余裕があればパネル会社での1000名規模の調査も望ましい。

クラウドワークスだけではなく、もし協力が得られるならば、証券会社での実際の投資家を対象にした、同一銘柄でのハイプサイクルの黎明期・幻滅期ごとの投資家の発達特性アンケートを、複数銘柄で行う事も望ましいだろう。

もし協力が得られるならば、同一ベンチャー企業でのハイプサイクル黎明期・幻滅期ごとにベンチャー企業の職員の発達特性アンケートも、複数企業で行う事も望ましいだろう。

同一テクノロジーに関わる企業・サービス・銘柄において、以下のような比較をする事が想定される。

- ・黎明期・過度な期待期の消費者や投資家・労働者のASRSスコアが、一般比率よりも統計的に優位に高いか

- ・幻滅期・啓発期の消費者・投資家・労働者のAQ50スコアが、一般比率よりも、統計的に優位に高いか

また、『実用化までの時間軸をそろえた複数の「黎明期、過度な期待期、幻滅期、啓発期、生産性の安定期」(生産性の安定期は実用化までの時間軸をそろえる事からは除外)の技術の実例のセットから、どの技術がビジネスチャンスとして有望だと思うか選ばせるテスト』において、

- ・幻滅期を選んだ被験者はAQ50スコアが一般比率よりも統計的に優位に高いか
 - ・黎明期を選んだ被験者はASRSスコアが一般比率よりも統計的に優位に高いか
- といった比較も想定される

ハイプサイクルは、大分類対象のハイプサイクルの中に、小分類対象のハイプサイクルが入れ子構造になるなど、複雑な形を呈するケースもあるため、大小両方のハイプサイクルの視点から分析を試みるべきである。

また、自閉スペクトラム症とADHDは併発する事が多いため、その点にも注意して、両方の特性から分析を試みるべきである。

例えば、大分類対象のハイプサイクルが幻滅期で、入れ子状態の小分類対象のハイプサイクルが黎明期の場合、ADHD併発ASDが、入れ子状態の小さなハイプサイクルの黎明期に手を出す、などのパターンを示す可能性がある。

また、自閉スペクトラム症には、「興味範囲の限定性」があるため、「その技術領域に興味がある自閉スペクトラム症はハイプサイクルの幻滅期にその技術への関与を行える傾向にあるが、その技術に興味がない自閉スペクトラム症の場合はそうした傾向がない」のパターンを示す可能性があるため、その点も分析を試みるべきである。

また、協力が得にくく、実施は難しいかもしれないが、技術革新に失敗した大企業の幹部・社員に対して、黎明期・幻滅期ごとに、AQ50・ASRSを行い、同一領域で技術革新に成功したベンチャー企業のAQ50・ASRSスコアと比較する検証案も考えられる。

黎明期・幻滅期ごとに、ベンチャー企業の方がAQ50・ASRSスコアが高い人の比率が多いかを検証すれば、私のH3の検証ができる。

また、ガートナー社のハイプサイクルは、学術的見地からは厳密性に乏しいなどと批判される事が多い。

ただし、ガートナー社のハイプサイクル図の掲載の有無に関わらず、新技術を扱う企業の株価がハイプサイクル的な動きを見せる事はしばしばある。

そうした実際の株価に現れたハイプサイクルを対象に先述したような発達特性の調査を行えば、ガートナー社のハイプサイクルの厳密性への疑念を避ける事ができ、より厳密な検証になるだろう。

また、ハイプサイクルの二つの波を、数学的に定義する事も厳密性を高める上で望ましいだろう。

また、株価以外に、Google検索トレンドなどをハイプサイクルの検証に使う場合は、検索量だけではなく、SNS投稿のネガポジ分析なども併せて行った方が、正確にハイプサイクルの検証ができるだろうと私は考える。

また、1995年頃から始まったドットコムバブルは10年単位の巨大なハイプサイクルのような株価の動きを示しており、近年のAIバブルもドットコムバブル同様の巨大なハイプサイクルを形成する可能性がある。

余裕があれば、そうした巨大なハイプサイクルを対象に先述したような発達特性の調査をする検証案も良いと私は考える。

またドットコムバブルやAIバブルは、景気循環サイクル論で言うジュグラーサイクルに該当すると思われ、そうした景気循環サイクル論の視点からの分析も必要だと思われる。

ジュグラー循環が頻繁にハイプサイクル的な傾向を示すのかという点についても、歴史資料を使った分析も検証案の選択肢だが、期間が長すぎて、明確な検証には多くの時間がかかるだろう。

また、H4の検証案としては、複数の産業に勤務している、あるいは過去に勤務していた、200~400名の人たちにランサーズなどのクラウドワークスサイトにて、

- ・勤務先の産業や職種、勤務時期、勤続年数を聞く(調査側で統計資料と照合し、S字カーブの斜めの曲線部分か、横這いの成熟期かを判別)
- ・いじめ、ハラスメント被害経験率
- ・自閉スペクトラム症検査のAQ50やADHD検査のASRSテスト

などのアンケートを行い、交錯因子を除外した上で、統計的解析にかけることが考えられる。

また、消費者も含むハイプサイクルの調査とは異なり、成長期の新興産業は、労働者が本業で非常に忙しく、クラウドワークスなどに現在勤務中の被験者が来ない可能性がある。

その場合、対策としては、

- ・ベンチャーキャピタルなどを通じて、企業側に協力を依頼
- ・妊娠出産にてキャリアの中断が多い女性労働者を対象に、産業が成長期の頃に過去に勤務した経験者への調査

などが考えられる。

探索的ケーススタディ

パリス・ヒルトン

パリス氏は、ADHDを公言している。
PEN ONLINE 『「大きな原動力になっている」 ADHDを公表し、肯定的に受け止めるパリス・ヒルトンに賞賛の声』 2024.10.16

ガートナー社のハイプサイクルでブロックチェーンが過度な期待期に位置づけられている
2017年に、彼女はICOに関与している。

Bloomberg 『パリス・ヒルトンさんは「イニシャル・コイン・オファリング」を支持』
2017年9月5日

ビジネス+IT 『ブロックチェーンの新テクノロジー—覧、ハイプサイクルでわかる「これから来る技術」』 2017/12/18

また、ヒルトン氏は2016年、イーサリアムの創設者と昼食を共にしたことがきっかけで仮想通貨に関心を持つようになった、ともForbesによって、報道されている。
Forbes "Paris Hilton Used To Be The Queen Of The Clubs, Now She's The Queen Of The Metaverse." May 31, 2022

イーロンマスク

イーロンマスク氏はアスペルガー症候群を公言している
BBC 「イーロン・マスク氏、アスペルガー症候群だと明かす 米人気番組で」 2021年5月11日

イーロンマスクは2019年に仮想通貨のDogecoinに言及している。

Twitter “Dogecoin might be my fav cryptocurrency. It’s pretty cool.” 2019年4月2日
(これはイーロン氏の発言の引用であり、私はDogecoinを勧める気はない。私はDogecoinはミームコインで、投機的なため否定的だ)

ガートナー社によると、2019年時点でブロックチェーンは幻滅期に位置づけられている。
ガートナー『ガートナー、「ブロックチェーン・テクノロジーのハイプ・サイクル：2019年」を発表』 2019年10月18日

また、2021年からイーロンマスク氏がCEOを務めるテスラ社がビットコイン購入を開始している。
Bloomberg「テスラがビットコインの大半売却、法定通貨に転換し現金最大化」2022年7月21日

Ethical Considerations

まだ仮説段階

本論文はまだ仮説段階であり、実証実験が行われていない。

なので、本論文を実際に企業の人事方針に活かす試みは、慎重になるべきだと私は考える。本論文の理論が、各国で実証研究が行われて、その結果が十分に議論されるまではやめた方がいいと私は考えます

もし、本論文を実際に企業の人事方針に活かす場合は、企業の自己責任でお願いしたい。

万が一、本論文を実際に企業の人事方針に活かして損害が発生しても、筆者は責任を負えない。

また、本論文は学術的な仮説を提示するものであり、医療・法律に関する専門的助言ではない。実際の導入検討時には、各国の法令と専門家の助言に基づいた判断を推奨します。

また、筆者は、ガートナー社とは一切関係はない。

人事に活かす場合逆差別のリスク

本論文では、少数の調査による暫定的な調査結果の数値ではあるが、人口の10%に医療福祉支援を受けていない自閉スペクトラム症グレーゾーン、人口の10%に医療福祉支援を受けていないADHDグレーゾーンがいるとする比率が、一般人口における発達障害グレーゾーンの人口比率だと仮定した。

本論文では、大企業が技術革新に適応しづらくなるのは、正社員総合職の人事採用及び、社内政治を含めた役員昇進のそれぞれのプロセスにおいて、そうした発達障害グレーゾーンの人々が弾かれ、定型発達者の比率が一般人口比に比べて高まってしまい、均質的な人材構造になってしまい、ハイプサイクルが正常に動かなくなるからではないかとの仮説を立てていた。

本論文の読者の中には、私の仮説の通り、総合職正社員・役員層の人事において、ADHD・ASDグレーゾーンを労働者の10%ずつ、採用・配置しようとする経営者の方も出てくる可能性がある。

ただ、そうした方針を実際に行う場合、定型発達者への逆差別だとして、法的・倫理的な批判が起きるリスクがある。

科学者の人事採用において容姿を基準にすると差別だと批判されるが、モデルの人事採用において容姿を基準にする事は許される。

もし、本論文の理論が、各国で実証研究が行われて、その結果が十分に議論された後も正しかった場合、将来的には、役員・正社員へのPDD特性選抜も、モデルの人事採用における容姿のように、正当な基準だとみなされるくらい、社会全体の価値観や法律が変化する可能性はある。

ただし、社会全体の価値観や法律が変化する前にPDD特性選抜を行うと、「逆差別」と批判されたり、裁判を起こされるリスクがある。

そうしたリスクを踏まえて、実際の採用基準への組み込みは、各国の法令と差別禁止原則に十分配慮する必要がある

高い利害が絡む場面では発達障害テストで嘘のリスク

本論文を実際に企業の人事方針に活かす場合、AQ50やASRSをそのまま用いるのは、少しリスクがある。

AQ50やASRSは、医療福祉分野で使われていたテストであり、基本的に被験者が嘘をつくリスクは高くない。

もし仮に、病院などで、発達障害検査を偽って、障害者と認められても、受けられる公的な医療福祉支援は、健康な労働者から見れば働いた方が待遇が良いものである。

そのため、被験者が嘘をつくリスクが低く、嘘を見破るための対策がされていない

発達障害グレーゾーンの労働者に対して用いる場合、健康な労働者の場合、ビジネスの場の人事には大きな利害が絡むため、被験者が嘘をつくリスクが高い

簡単にまとめると以下のようなになる。

生活保護を受けるために障害者のフリをする健常者は少ないだろう。

だが、社長や役員の座を得るために発達障害検査が使われる場合、嘘について発達障害グレーゾーンのフリをする人はそれなりに増えるだろう。

実際に導入する際には、そうしたリスクに対する対策が必要です

考えられる対策は嘘をつける余地が少ないバイオマーカーを使った診断です。

ただし、医療現場では、バイオマーカーを使った発達障害診断はまだ導入されておらず、実験段階の技術だと思われるため、現段階では実用は私は推奨しません。
ここでは将来の選択肢の可能性として紹介しておきます。

近年、自閉スペクトラム症と定型発達者の顔写真を学習させたAIによって、顔写真から自閉スペクトラム症を診断するAIが、まだ実権段階ですが、試作品が作られたりしました。

また、基本的に利益になる場合に発達障害検査を課すのは歓迎される可能性が高いと思うが、労働者の中には抵抗感が強い方たちがいるかもしれないため、企業が労働者に発達障害検査を課す場合は、弁護士などに相談して慎重にやった方がいいと私は考える

本論文を実際に企業現場にて活用する事を検討する場合、弁護士などの専門家に相談しながら、法的・倫理的側面に配慮しながら検討する事を私は推奨する

当事者が就労判断に活かす場合は慎重に

本論文はまだ未検証の仮説段階の理論論文です

グレーゾーンを含めた発達障害の当事者が就職・転職などに本論文を活用する事は、本論文の理論が、各国で実証研究が行われて、その結果が十分に議論されるまではやめた方がいいと私は考えます

また、本論文は学術的な仮説を提示するものであり、医療・就労・転職に関する専門的助言ではない。
実際の導入検討時には、本論文のみに判断を依拠せず、保護者の方と医療関係者の方に相談する事を推奨します。

万が一、本論文を参考にして、就職・転職をして何らかの損害が発生しても、私は責任を負えない。

Conclusion

筆者は、ハイプサイクルの黎明期にADHDが参入する適性があり、幻滅期に自閉スペクトラム症が参入する適性があるという仮説を提唱します。

筆者はこの仮説を「ハイプサイクル・ニューロダイバーシティ仮説」(Hype Cycle Neurodiversity Hypothesis,HCNH)と名付けた。

大企業が技術革新への適応力を失うのは、社内に発達障害者が少ないか、社内の実権ある立場に発達障害者が不在なことが一因であるという仮説を筆者は提唱します。

本論文は、以下の点が先行研究に比べて、新規性があると私は考える

- ・ハイプサイクルの黎明期にADHDを結び付けた点
- ・ハイプサイクルの幻滅期に自閉スペクトラム症を結び付けた点
- ・大企業が技術革新に適応しにくいのはニューロダイバーシティ不足だとした点

筆者の理論論文は、おそらく、ニューロエコノミクスや行動ファイナンスのジャンルの中に位置付けられるだろう。

本論文はまだ仮説段階であり、統計的検証はまだまだできていない。
また、本論文は、あくまで仮説段階の理論論文であり、統計的データによる検証が必要である。

今後は、統計的データによる検証がなされることが期待される

References

Shirama A, Stickley A, Kamio Y, Saito A, Haraguchi H, Wada A, Sueyoshi K, Sumiyoshi T. (2022) Emotional and behavioral problems in Japanese preschool children with subthreshold autistic traits: findings from a community-based sample.

<https://doi.org/10.1186/s12888-022-04145-1>.

Takuya Miura

Effects of Sub-Threshold Neurodevelopmental Traits on the Adjustment of Female Students to High School: A Study Focused on Premenstrual Dysphoric Mood

https://www.jasdd.org/JDDR/PDF/JDDR01_P03.pdf

「ガートナー ハイブ・サイクル」 ガートナー社

<https://www.gartner.co.jp/ja/research/methodologies/gartner-hype-cycle>

Spikins,P. Wright,B. Hodgson,D.(2016) Are there alternative adaptive strategies to human pro-sociality? The role of collaborative morality in the emergence of personality variation and autistic traits

<https://doi.org/10.1080/1751696X.2016.1244949>

Yafai AF, Verrier D, Reidy L. (2013) Social conformity and autism spectrum disorder: a child-friendly take on a classic study. Sage Journals.

<https://doi.org/10.1177/1362361313508023>

Verrier,D. ,Halton S. & Robinson M. (2020). Autistic traits, adolescence, and anti-social peer pressure Current Issue.

<https://doi.org/10.5114/cipp.2020.94317>

Lazzaro, S.C., Weidinger, L., Cooper, R.A. et al. Social Conformity in Autism. J Autism Dev Disord 49, 1304–1315 (2019).

<https://doi.org/10.1007/s10803-018-3809-1>

Lasky, A. K., Weisner, T. S., Jensen, P. S., Hinshaw, S. P., Hechtman, L., Arnold, L. E., W Murray, D., & Swanson, J. M. (2016). ADHD in context: Young adults' reports of the impact of occupational environment on the manifestation of ADHD. Social science & medicine (1982), 161, 160–168. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.06.003>

The Effects of Social Responsiveness in Human-Computer Trading Environments

Jin Ho Yun University of Pennsylvania 2025

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5172901

PEN ONLINE 『「大きな原動力になっている」 ADHDを公表し、肯定的に受け止めるパリス・ヒルトンに賞賛の声』

<https://www.pen-online.jp/article/017173.html>

Bloomberg 『パリス・ヒルトンさんは「イニシャル・コイン・オファリング」を支持』

<https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2017-09-05/OVSFSP6TTDS001>

ビジネス+IT 『ブロックチェーンの新テクノロジー一覧、ハイプサイクルでわかる「これから来る技術」』

<https://www.sbbit.jp/article/cont1/34357>

Forbes "Paris Hilton Used To Be The Queen Of The Clubs, Now She's The Queen Of The Metaverse."

<https://www.forbes.com/sites/tomward/2022/05/31/paris-hilton-used-to-be-the-queen-of-the-clubs-now-shes-the-queen-of-the-metaverse/>

BBC 「イーロン・マスク氏、アスペルガー症候群だと明かす 米人気番組で」

<https://www.bbc.com/japanese/57059511>

Twitter "Dogecoin might be my fav cryptocurrency. It's pretty cool."

<https://x.com/elonmusk/status/1113009339743100929?lang=en>

ガートナー 『ガートナー、「ブロックチェーン・テクノロジーのハイプ・サイクル：2019年」を発表』

<https://www.gartner.co.jp/ja/newsroom/press-releases/pr-20191018>

Bloomberg 「特斯拉がビットコインの大半売却、法定通貨に転換し現金最大化」

<https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2022-07-20/RFC6XQDWRGG001>